

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

UDK:618.291-07:518.33

URINBAEVA Nilufar Ablujabbarovna

Doctor of Medical Sciences

ABDUGANIEVA Dilsuz Fakhriddin kizi

Republican Perinatal Center, Tashkent, Uzbekistan

**THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME
IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW)**

For citation: Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz The problem of fetal growth retraction syndrome in obstetrics (Literature review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 10-21

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11299747>**ABSTRACT**

The terminology and classification of fetal growth retardation syndrome (FGR) or fetal growth restriction syndrome (FGR) are presented, some issues of pathogenesis, risk factors, the role of functional diagnostic methods and improved methods of introducing patients are discussed. The main indications for early delivery in FGR have been formulated

Key words: fetal growth restriction syndrome, risk factors, diagnosis, treatment.

УРИНБАЕВА Нилуфар Аблуджаббаровна

Доктор медицинских наук

АБДУГАНИЕВА Дилсуз Фахриддин кизи

Республиканский перинатальный центр, Ташкент, Узбекистан

**ПРОБЛЕМА СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА
В АКУШЕРСТВЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)****АННОТАЦИЯ**

Представлены терминология, классификация синдрома отставания роста плода (СОП) или задержки роста плода (ЗРП), обсуждаются некоторые вопросы патогенеза, факторы риска, роль функциональных методов диагностики и усовершенствованные методы введения больных. Сформулированы основные показания к досрочному родоразрешению при ЗРП.

Ключевые слова: синдром задержки роста плода, факторы риска, диагностика, лечение.

URINBAEVA Nilufar Ablujabbarovna

Tibbiyot fanlari doktori

ABDUGANIEVA Dilsuz Faxriddin qizi

Respublika perinatal markazi, Toshkent, O'zbekiston

HOMILA O'SISHINI RETRAKSIYA SINDROMI MUAMMOSI AKUSTRIKA (ADABIYOTLAR SHARHI)

ANNOTATSIYA

Xomilalik o'sishning kechikishi sindromi (XO'K) yoki homila o'sishini cheklash sindromi (XO'ChS) terminologiyasi va tasnifi taqdim etiladi, patogenezning ayrim masalalari, xavf omillari, funktsional diagnostika usullarining roli va bemorlarni tanishtirishning takomillashtirilgan usullari muhokama qilinadi. XO'ChS da erta etkazib berishning asosiy ko'rsatkichlari shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: homila o'sishini cheklash sindromi, xavf omillari, tashxis, davolash.

Введение. Синдром отставания роста плода (СОРП) или задержка роста плода (ЗРП) - патологическое состояние, при котором плод не достигает антропометрической или предполагаемой массы тела к конкретному гестационному возрасту (вес плода менее 10-ой процентиля). Характеризуется высоким уровнем заболеваемости и смертности новорожденных [39]

СОРП является актуальной проблемой акушерства и перинатологии. В мире ежегодно 20 млн. новорожденных рождаются с низкой массой тела, которая является одной из причин, влекущих за собой смерть. Американская коллегия акушеров и гинекологов рассматривает задержку роста плода (ЗРП) как «наиболее актуальной и сложной проблемой современного акушерства» [30].

Терминология и эпидемиология

В литературе используются различные определения: «задержка внутриутробного развития (или роста) плода», «синдром задержки роста плода», «внутриутробная гипотрофия», «синдром задержки внутриутробного развития плода», «маловесный к сроку гестации» [14]. В России применяют термин «задержка роста плода» (ЗРП), в настоящее время общепринятым является термин «синдром ограничения роста плода» (СОРП).

Данная патология является междисциплинарной проблемой и привлекает внимание акушеров-гинекологов, перинатологов, неонатологов, неврологов, эндокринологов. Ведущими акушерскими причинами, приводящими к детской заболеваемости и смертности, являются преэклампсия, СОРП, фетоплацентарная недостаточность (ФПН), преждевременные роды и внутриутробная инфекция.

В практике акушера-гинеколога СОРП остается актуальной медико-социальной проблемой в связи с распространенностью и широким спектром последствий в постнатальном периоде. По данным литературы, среди доношенных детей родившиеся с СОРП составляют 15,4%, тогда как частота СОРП у недоношенных детей выше и достигает 39%. В тоже время ЗРП наблюдается главным образом в Азии, на которую приходится почти 75% всех новорожденных. В Африке и Латинской Америки так же наблюдается 20% и 5% случаев соответственно [14]. В наблюдениях Murki, S, частота ЗРП с очень низким весом при рождении составляет 43% [37].

Известно, что развитие СОРП является следствием многих этиологических и патогенетических факторов.

Частота ЗРП составляет от 5% до 23% [4,38]. ЗРП является основной причиной перинатальной заболеваемости и смертности [6] и встречается у 5–10 % беременных в развитых странах, у 23 % – в развивающихся странах и у 5–18 % – в России [11]. В России частота ЗРП составляет 24% у доношенных и 18-40% - у недоношенных детей [21,22]. ЗРП увеличивает риск мертворождения в 4 раза, показатель смертности при ЗРП в неонатальном периоде составляет 8%, в антенатальном периоде – 12%. Смертность новорожденных в этой группе в 8-10 раз выше. На долю ЗРП в структуре перинатальной смертности приходится более 10%, а среди мертворожденных - более 50%. Задержка роста считается основным источником в перинатальной заболеваемости и смертности, что связано 50% со смертностью и 20% с недоношенностью [14]. У новорожденных с ЗРП в раннем неонатальном периоде чаще, чем в популяции встречаются: респираторный дистресс-синдром, сепсис,

бронхолегочная дисплазия, интравентрикулярные кровоизлияния и другие поражения ЦНС. В последующем у детей, родившихся с гипотрофией, наблюдаются нарушения физического, умственного развития, эндокринные расстройства, аномалии развития костной системы [35].

Классификация

Код(ы) по МКБ-10:

O36.5 Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери

Различают три степени тяжести СОРП:

I — отставание фетометрических показателей на 2 нед.

II — отставание фетометрических показателей на 3–4 нед.

III — отставание фетометрических показателей на 4 нед и более.

Задержку роста плода классифицируют по сроку формирования на ранний и поздний фенотипы [32], которые характеризуются ранней манифестацией ЗРП (манифестация до 32 недель гестации) и поздней манифестацией ЗРП (манифестация после 32 недель гестации) Ранняя ЗРП обусловлена неполноценной инвазией трофобласта в миометральный сегмент спиральных артерий. Патогенетическим механизмом поздней ЗРП является нарушение МПК, что проявляется в хронической гипоксии, перераспределении плодового кровотока, с преимущественной перфузией головного мозга плода [14].

По данным Е.В. Ульяниной ранняя задержка роста плода по данным УЗИ проявлялась уже на сроке 25 недель, поздняя задержка роста плода – в 34 недели гестации в отличие от малого для гестационного возраста плода – на 31 и 36 неделях ($p = 0,0002$). [25].

По характеру изменений фетометрических параметров выделяют симметричную и асимметричную формы ЗРП. Симметричная форма составляет 25% от всех случаев ЗРП и формируется в ранние сроки беременности (до 22 недели). Характеризуется пропорциональным уменьшением всех размеров органов плода, включая размеры тела, головы и конечностей. В следствие того, что плод получает недостаточное количество питательных веществ для роста на ранних сроках беременности, может развиваться задержка роста всех органов плода [29].

Асимметричная форма составляет 75% от всех случаев ЗРП и чаще развивается в поздние сроки беременности [17]. Характеризуется диспропорциональным развитием плода, при котором размер головки и размер трубчатых костей в норме, уменьшается только окружность живота плода. Для асимметричной формы характерно развитие в конце II или в III триместре и происходит по причине снижения питания плода, в результате чего запасы гликогена и жира снижаются [14].

Вопросы этиологии, патогенеза,

Д.И. Якубова установила, что среди всех перинатальных потерь высокая степень риска включает клинические фенотипы ЗРП: «преждевременные роды» – 32,7%, «гипертензивные нарушения во время беременности» – 26,5%, «инфекции» – 18,4%, «кровоотечения во втором и третьем триместре беременности» – 10,2%. Задержка роста плода с ранней манифестацией сочеталась со статистически значимым возрастанием частоты клинического фенотипа «гипертензивные нарушения во время беременности» – 46,2% [27,28].

Большинство авторов утверждают, что «многие вопросы этиологии, патогенеза, прогнозирования, диагностики, лечения и профилактики данного осложнения беременности остаются нерешенными» [23.6]. Известно, что ЗРП является проявлением хронической плацентарной недостаточности (ПН). Гипоксические состояния, приводящие к нарушению микроциркуляции и метаболизма в фетоплацентарном комплексе, обуславливают развитие ПН, что в свою очередь формирует порочный круг взаимных патологических влияний в системе мать-плацента-плод [41]. ПН клинически проявляется в виде ЗРП и/или гипоксии плода. На раннюю ЗРП приходится 20-30% всех случаев ЗРП. В 50% случаев ранняя ЗРП сопутствуется с ранней преэклампсией. Основным проявлением ПН при преэклампсии считается раннее проявление ЗРП. У беременных с проявлениями тяжелой степени преэклампсии ЗРП выявлена в 2,8 раза чаще по отношению к пациенткам с умеренной

преэклампсией ($42,6 \pm 7,2\%$ / $15,3 \pm 3,6\%$, $p < 0,001$). Со II триместра беременности у каждой четвертой пациентки II подгруппы наблюдения диагностировалась ЗРП (25,5%), что в 5 раз выше, чем при преэклампсии умеренной степени тяжести (5,1%). Автор предлагает женщин с преэклампсией и плацентарной недостаточностью относить к группе риска по развитию невынашивания беременности, гипоксии плода, ЗРП и перинатальным потерям. [20].

При поздней ЗРП отмечается более мягкое течение заболевания, по сравнению с ранней ЗРП. Однако при поздней ЗРП возможно резкое ухудшение состояния плода до родов, что увеличивает частоту смертности в конце беременности, а также высокий риск ухудшения состояния плода в родах и ацидозом у новорожденного [44]. Частые ошибки в диагностике поздней ЗРП ведут к повышению частоты антенатальной гибели плода на поздних сроках беременности [36].

Имеются весьма противоречивые данные о том, что заболевание матери, либо рецидив хронической соматической патологии во время гестации, может повышать риск развития ФПН и в последующем развития СОРП. Проведенное в Венгрии исследование типа случай - контроль по изучению перинатальных патологий свидетельствует о связи между ПЭ у матери и СОРП. Это может свидетельствовать о том, что последние были связаны с плацентарной дисфункцией и нарушением в маточно-плацентарном кровотоке. Исследование типа случай-контроль, включавшим 363 новорожденных с малым весом и 523 здоровых детей, выявлено, что повышенный риск СОРП ассоциировался с гипертензией у матери. Кроме того, в этом исследовании при переходе в тяжелую преэклампсию отмечено повышение такого риска. В ряде испытаний типа случай-контроль сообщается о связи между хроническими заболеваниями у матери, проявляющимися высокой температурой (в т.ч. и при пиелонефрит, пневмония), с высоким риском рождения маловесных детей. Наиболее значимыми факторами риска развития ЗРП являются хронические воспалительные заболевания мочевыделительной системы и органов дыхания, а также отягощенный акушерский (антенатальная гибель плода и неразвивающаяся беременность) и гинекологический (миома матки и бесплодие) анамнез [14].

Факторами СОРП, являются: тяжелая преэклампсия с манифестацией во втором триместре, стойкое нарушение кровотока в системе «мать-плацента-плод», маловодие, повышенный риск хромосомных аномалий [24]. Среди всех осложнений беременности гестоз (преэклампсия) оказывает наиболее неблагоприятное влияние на исход беременности, как у матери, так и у плода. [7,9]. Проведенное комплексное клинико-морфологическое исследование показало, что «при прогрессировании преэклампсии происходит последовательное концентрическое сосудистое ремоделирование с облитерацией просвета, утолщением сосудистой стенки и снижением геометрической плотности капилляров в терминальных ворсинах, что приводит к повышению сосудистого сопротивления току крови, снижению диффузионно-обменной функции плаценты, и как следствие - формирование плацентарной недостаточности» [3].

Проведенные исследования показали, что к одной из наиболее частых причин ЗРП следует отнести также и железодефицитную анемию. Анемия осложняет течение беременности и родов, и в зависимости от тяжести в 40-50% случаев к ней присоединяется ПЭ. Неблагоприятное влияние оказывает анемия беременных на внутриутробное состояние плода и течение раннего неонатального периода. [7].

Беременные с сочетанием ПЭ и анемии относятся к группе высокого перинатального риска, что обусловлено высокой частотой развития хронической плацентарной недостаточности - 86,9%, ЗРП - 67,2%, преждевременных родов - 32,7%. Развитие ЗРП у беременных с сочетанием ПЭ и анемии можно прогнозировать на основании выделенных факторов риска. К факторам риска относятся: первые роды, интергенетический интервал 1 год и менее, тяжелая ПЭ при предыдущей беременности, отягощенный гинекологический анамнез, привычная потеря беременности и угроза прерывания беременности при настоящей беременности, многоплодие, наличие послеоперационного рубца на матке, степень тяжести анемии и тяжесть ПЭ при настоящей беременности. [9].

По результатам морфологического исследования при совпадении диагнозов ЗРП и гипотрофии новорожденного обнаруживается меньшая масса последов и преобладание признаков субкомпенсированной и декомпенсированной форм хронической плацентарной недостаточности. [24].

Доказательством роли гиперкоагуляционных изменений в маточно-плацентарном и плодово-плацентарном кровотоке при ПН служит обнаружение при морфологическом исследовании плацент ишемических и/или геморрагических повреждений, тромбозов [40]. при морфологическом исследовании ишемических повреждений, инфарктов, тромбозов в последах [46], что свидетельствует о роли тромботических нарушений в генезе СОРП.

Среди множества причин главную роль в развитии ЗРП отводят нарушению плацентации, которое включает нарушение ангиогенеза и трансформации сосудов маточно-плацентарного комплекса, находящееся под контролем факторов роста.

Известно, что васкуло- и ангиогенеза в плаценте. находятся под контролем сосудистых факторов роста, таких как эндотелиальный (VEGF) и плацентарный (PlGF), изучению которых в последние годы придается большое значение [11,23]. Процесс ангиогенеза запускается и контролируется слаженной работой системы факторов роста. Наибольшее внимание исследователей привлекает семейство сосудисто-эндотелиального фактора роста - VEGF. Белки этого семейства играют заметную роль в физиологическом росте плаценты и ее сосудистой системы, а также, наряду с другими факторами, регулируют инвазивные свойства цитотрофобласта, что необходимо для нормальной трансформации спиральных артерий и формирования полноценного маточно-плацентарного кровотока.[15,32].

У беременных с ЗРП чаще наблюдаются: хроническая артериальная гипертензия и ее сочетание с избыточной массой тела, преэклампсия в анамнезе, табакокурение во время беременности, внутриматочная и цервиковагинальные инфекции, маловодие, повышенный риск хромосомных аномалий, ранняя преэклампсия, стойкое нарушение кровотока в системе «мать-плацента-плод» во втором триместре и пуповинного кровотока, более высокая частота преждевременных родов, с наличием экстремально ранних, и перинатальной смертности [24].

Среди осложнений беременности, приводящих к ЗРП, первое место занимает преэклампсия [15]. Наиболее значимыми факторами риска развития ЗРП при беременности с сочетанием анемии и гестоза являются: первые роды; интергенетический интервал менее 1 года; гестоз тяжелой степени при предыдущих родах; степень тяжести гестоза и анемии при настоящей беременности; угроза прерывания беременности; привычная потеря беременности; многоплодие; наличие послеоперационного рубца на матке [9]. Исследованиями установлено, что антенатальными факторами риска осложненного течения раннего неонатального периода при ЗРП, помимо III степени, преэклампсии, являются: ИМТ > 26кг/м² и скомпрометированный эндометрий (неоднократные выскабливания матки) [12]. Из лабораторных показателей к факторам риска относят повышенный уровень фибриногена во втором триместре, структурную и хронометрическую гиперкоагуляцию [24].

Таким образом, подытоживая, можно заключить, что к факторам риска СОРП относятся: **Материнские факторы:**

Возраст матери > 35 лет;

этническая принадлежность;

• предстоящие первые роды [42];

• одноплодная беременность после ЭКО;

• социальный статус – незамужние [42];

• индекс массы тела менее 20;

• интервал между беременностями < 6 месяцев, ≥ 60 месяцев;

• повторяющиеся эпизоды кровянистых выделений из половых путей в первом триместре беременности;

ЗРП у матери;

Прошлые беременности с ЗРП (риск повторения — 25%).

Беременность с мертворождением в анамнезе.

Гинекологические заболевания (эндометрит и другие инфекционно-воспалительные заболевания, СПКЯ, доброкачественные опухоли матки).

Перенесённый хирургический аборт.

- многоплодная беременность;
- переносная беременность;
- инфекции во время беременности у матери (ИППП: сифилис, герпес, краснуха, токсоплазмоз, гепатит);
- сердечно-сосудистые осложнения (хроническая артериальная гипертензия, некоторые сердечные заболевания);
- преэклампсия или эклампсия;
- эндокринные заболевания (сахарный диабет с сосудистыми осложнениями, ожирение);
- врожденные тромбофилии;
- железодефицитная анемия;
- любая хроническая или длительная болезнь у матери: серповидно-клеточная анемия, системные заболевания, заболевания легких с развитием дыхательной недостаточности, заболевания почек, печени и т.д.

Плацентарные факторы:

- дефекты, связанные с плацентой и пуповиной, которые ограничивают кровоснабжение плода (одна артерия в пуповине, обвитие пуповины вокруг части тела плода; также, истинный узел пуповины, оболочечное прикрепление пуповины);
- недостаточная масса и поверхность плаценты (менее 8% массы тела новорожденного);
- аномалии прикрепления плаценты (низкое расположение плаценты, предлежание плаценты);

Внешние факторы:

- медикаменты (варфарин и фенитоин);
- вредные привычки (курение, алкоголь, наркотические вещества);
- проживание выше 3000 м над уровнем моря.

Наследственные факторы:

- врожденные и хромосомные нарушения, а также врожденные аномалии развития плода: трисомия по 13 хромосоме (синдром Патау), 18 (синдром Эдвардса) или 21 (синдром Дауна), 22 аутосомные пары, синдром Шерешевского-Тернера (45 XO), триплодия (тройной набор хромосом), дополнительная X или Y хромосома [16].

Диагностика СОРП

О необходимости совершенствования диагностики СОРП свидетельствуют данные, полученные Фартуниной о том, что совпадение антенатального диагноза «задержка роста плода» и постнатального - «гипотрофия новорожденного» имеет место в 58,1% случаев [24].

В акушерской практике для диагностики СОРП широко используется измерение высоты стояния дна матки, длины окружности живота и сравнение этих данных с нормативами для конкретного срока беременности, что считают малоэффективным диагностическим методом [45]. Чувствительность измерения высоты стояния дна матки при выявлении ЗРП варьируется от 17% до 86% [33]. Ведение гравидограммы имеет наибольшую прогностическую значимость для диагностики ЗВУР плода с 24 недель беременности (уровень доказательности В) [39].

«Золотым» методом диагностики ЗРП является ультразвуковая фетометрия, [24]. Чувствительность и специфичность УЗ- фетометрии в отношении выявления задержки роста плода в этот срок составляет 74% и 100% [19,5].

ЗРП относят к «большим акушерским синдромам» [31].

Доплерометрическое исследование фетоплацентарного кровотока (ФПК) — важная составляющая оценки течения и прогноза беременности. Нормальное ее течение, рост и развитие плода зависят от кровотока в системе «мать- плацента - плод», нарушение которого определяет патогенез многих осложнений беременности. Изменение гемодинамических

показателей в системе «мать-плацента-плод» является отражением множества патологических состояний со стороны матери и плода, а в целом ряде случаев предшествует клинической манифестации патологического процесса, становится ранним маркером неблагоприятного течения и развития СОРП.

На сегодняшний день вопрос о необходимости скринингового доплерометрического обследования беременных открыт. Традиционные показания для исследования ФПК – соматическая патология матерей (заболевания почек, СД, анемия) и осложнения беременности (гипертензивные расстройства, преэклампсия, СОРП, маловодие, многоводие, многоплодие, резус-сенсбилизация и др.). Однако с учетом низкой эффективности фетометрии в диагностике задержки роста плода доплерометрия может играть важную роль в прогнозе перинатальных исходов при ее скрининговом применении.

Оценку кровотока в фетоплацентарном комплексе рекомендовано проводить в обеих маточных артериях и артерии пуповины (АП). Однако проведенные в начале 2010-х гг. исследования продемонстрировали, что формирование кровотока в маточных сосудах происходит в течение длительного периода и может завершаться только к середине третьего триместра беременности. В связи с этим диагностическая и прогностическая значимость нарушения кровотока в маточных артериях невысока. Поэтому особую важность приобретает оценка кровотока в артериях пуповины (АП) и средней мозговой артерии плода (СМА).

Допплерометрия пупочной артерии – имеет прогностическую значимость для ЗВУР плода с 26 недель беременности [34], (уровень доказательности А) [39].

Нулевой и реверсный кровоток в пупочной артерии является признаком критического нарушения плодово – плацентарного кровообращения, за которым в течение 3-7 суток следует антенатальная гибель плода.

Нарушение кровотока в АП наиболее часто диагностируется при синдроме СОРП, и динамическая оценка кровотока служит важным ориентиром для принятия решения о необходимости родоразрешения. Отсутствие конечно-диастолического кровотока в АП («нулевой» или реверсный кровоток), выявленное при доплерометрии, относят к выраженным нарушениям с высокой степенью риска внутриутробной гипоксии плода и перинатальной смерти. Они встречаются в 2–8% случаев от общего количества нарушений ФПК. Перераспределение кровотока плода часто наблюдали при отсутствии конечно-диастолического кровотока. Эта централизация кровотока в сочетании с уменьшением периферической сосудистой перфузии обусловлена цереброваскулярной саморегуляцией, называемой эффектом защиты мозга [1,2]. Снижение сопротивления кровотоку в СМА и повышение его в АП (снижение церебро-плацентарного соотношения, ЦПО) может служить предиктором СОРП и нарушения состояния плода еще до развития явных изменений перфузии в АП [10]. Развитие недостаточности фетоплацентарного комплекса у женщин с ЗВРП при сочетании гестоза с анемией происходит при нарушении гемодинамики в системе мать-плацента-плод, в большей степени за счет повышения периферической сосудистой резистентности в маточной артерии и артерии пуповины плода. На доплерограммах эти изменения выражаются в снижении диастолического кровотока в артерии пуповины [8].

Незначительные степени задержки роста плода/новорожденного и её доклиническая стадия обуславливают проблемы с процессами восприятия, познания, ухудшения памяти, со способностью к концентрации внимания в постнатальной жизни. Для диагностики такой «скрытой» задержки роста нужны дополнительные маркёры, характеризующие зрелость ЦНС плода, развивающиеся на протяжении всего онтогенеза человека. Одним из тестов, характеризующих координационную и интеграционную функции ЦНС, может быть цикл активность-покой, который является прообразом цикла бодрствование-сон у взрослых [18]. Отсутствие циклической организации поведения плода к 34/35 неделе, а также укорочение продолжительности в нем спокойного состояния, считают признаком, свидетельствующим о задержке функционального созревания координационной и интеграционной функций ЦНС «ЗРП сопровождается нарушением становления у плода цикла активность-покой: в 34/35 недель у 2/3 цикл вообще не формируется, а поведение представлено только активным

состоянием, у остальных – на 68% укорочено спокойное состояние и снижены амплитуды осцилляций СР и МКР на 36,3% и 41,7% соответственно» Цикл активность-покой является универсальным маркером, позволяющим при его полном отсутствии или анализе компонентов пренатально в 34/35 недель верифицировать задержку созревания координационной и интеграционной функций ЦНС плода; амплитуды его компонентов обратно коррелируют с гемодинамическими расстройствами в функциональной системе мать-плацента-плод ($r=-0,39$; $p=0,021$); со степенью тяжести гипотрофии новорожденного ($r=-0,35$; $p=0,05$), а также с площадью экспрессии VEGF ($r=-0,866$; $p=0,05$; $r=-0,866$; $p=0,05$) [5].

В последнее время активно изучается метаболомика ЗРП, роль изменения уровней sFlt-1/PlGF, которые показали высокую чувствительность и специфичность при раннем фенотипе ЗРП.

В плацентах, полученных в срочных родах, у женщин, имеющих плодов с задержкой роста, наблюдается снижение в 2 раза площади экспрессии PlGF и увеличение на 20% VEGF по сравнению с таковыми показателями у женщин при физиологической беременности [5,18]. При ЗРП нарушения маточно-плацентарного кровотока сопровождаются снижением экспрессии VEGF-A. Так, при ЗРП и нарушении кровотока в артерии пуповины экспрессия VEGF-A в эндотелии ворсин была умеренной и слабой, а при сочетании ЗРП с нарушениями кровотока в маточных артериях экспрессия данного фактора роста отсутствовала во всех наблюдениях [12,13].

Впервые в результате изучения уровня VEGF в сыворотке крови у беременных с МГВ был получен уровень VEGF ($< 95,5$ пг/мл), который может быть использован для дифференциальной диагностики МГВ и ЗРП при обнаружении маловесного плода при УЗИ [26].

Лабораторные значения VEGF $\geq 95,5$ пг/мл указывают на риск развития ЗРП. Уровень VEGF ≥ 275 пг/мл - на риск развития антенатальной гибели плода. Уровень VEGF ≥ 197 пг/мл определяет общий неблагоприятный перинатальный исход, который включает в себя антенатальную гибель плода, раннюю неонатальную смерть и рождение детей в состоянии тяжелой асфиксии. Уровень VEGF ≥ 197 пг/мл ассоциирован с высоким риском общего неблагоприятного перинатального исхода и критическим состоянием плода и свидетельствует о необходимости экстренного родоразрешения в связи с высоким риском антенатальной гибели плода [25].

Лечение

Факторами, независимо снижающими вероятность гипотрофии новорожденного - системная антибактериальная терапия внутриматочной инфекции и назначение ацетилсалициловой кислоты со стартом от 12-й до 16-й недели гестации. Данная прогностическая модель имеет чувствительность - 81,5%, специфичность - 71,1% [24]. Факторами, независимо снижающими вероятность совокупного неблагоприятного перинатального исхода – системная антибактериальная терапия внутриматочной инфекции и назначение низкомолекулярных гепаринов в первом триместре гестации. Чувствительность модели составила 84,6%, специфичность – 66,7%.

Применение длительного перидурального блока в комплексе лечения задержки внутриутробного роста плода у беременных с сочетанием ПЭ и анемии, способствует улучшению показателей гемодинамики в фетоплацентарном комплексе, перинатальных исходов и пролонгированию беременности [8].

Альтернативным методом лечения является установка фетальной интраваскулярной порт-системы с целью нутритивной поддержки плода (инновационная технология) в случаях, когда прогноз для плода при обычном ведении крайне неблагоприятный.

Фетальная интраваскулярная порт-система представляет собой металлический порт, соединенный через катетер с пупочной веной, через который можно вводить питательные вещества (аминокислоты, глюкозу) внутриутробному плоду. Врач должен быть специально обучен и подготовлен.

Фетальные порт-системы ставились при критическом кровотоке в плодово – плацентарном звене МППК, в случае неблагоприятного прогноза для плода для того, чтобы дать шанс на выживание, так как известно, что с увеличением срока гестации увеличиваются шансы на выживание. [РК+]

Хирургическое вмешательство показано в случае угрожающего состояния плода – родоразрешение путем операции кесарево сечение в интересах плода (по показаниям).

Показания к досрочному родоразрешению при ЗВУР [16] :

<p>При сроке беременности до 29 нед. + 0дн. – по данным доплерометрии: реверсный диастолический компонент кровотока в венозном протоке; – по данным КТГ значение показателя STV-2,6 и менее</p>
<p>При сроке беременности 29 нед. + 1 дн. – 31 нед.+6 дн. – по данным доплерометрии: нулевой диастолический компонент в венозном протоке; – по данным КТГ значение показателя STV-2,9 и менее</p>
<p>При сроке беременности 32нед.+0дн.–33 нед.+6 дн. – по данным доплерометрии: нулевой диастолический компонент в венозном протоке и/или реверсный диастолический компонент кровотока в артерии пуповины; – по данным КТГ значение показателя STV-3,5 и менее</p>
<p>При сроке беременности 34 нед. + 0 дн. и более – по данным доплерометрии: нулевой диастолический компонент в артерии пуповины и/или венозном протоке; – по данным КТГ значение показателя STV менее 4,0.</p>

Решение о досрочном родоразрешении принимает консилиум в составе врачей акушеров-гинекологов, неонатолога при информированном согласии женщины. Предпочтение следует отдавать родоразрешению через естественные родовые пути, однако в каждом случае вопрос решается индивидуально в зависимости от состояния плода.

В связи с выше изложенным, изучение факторов риска развития СОРП при осложненном течении гестации у беременных и разработка методов их ведения поможет в решении современных перинатальных проблем.

REFERENCES| ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Aylamazyan, E.K. Obstetrics: national guide / edited by E.K. Ailamazyan, V.I. Kulakova, V.E. Radzinsky, G.M. Savelyeva. – M.: GEOTAR-Media, 2014. - 1200 p.
2. Belokrinitskaya, T.E. Cytokines in the mother-fetus system during fetal growth retardation syndrome / T.E. Belokrinitskaya, Yu.A. Vitkovsky // Obstetrics and gynecology. – 2014. – No. 5. – P. 15-27.
3. Voronova O.V., Akimenko M.A. Obliterative angiopathy of the vessels of the stem villi of the placenta in preeclampsia //Morphology. – 2019. – Т. 155. – No. 2. – pp. 65-66
4. Ganichkina M.B., Mantrova D.A., Kan N.E. etc. Management of pregnancy during fetal growth retardation. Obstetrics and gynecology. 2017. No. 10. P. 5-11
5. Dyusembinova, K.A. Pathogenetic approaches to prenatal diagnosis of delayed maturation of the central nervous system in fetuses with growth retardation. Author. Kmn. St. Petersburg – 2022. 24s

6. Ignatko, I.V. Fetal growth restriction syndrome / I.V. Ignatko, MM. Miryushchenko // Journal of Scientific Articles “Health and Education.” –2016. – Vol. 18. – No. 1. – P. 1-4.. Ignatko I.V. et al., 2020.
7. Isaeva Z.I., Omarov S.-M.A. Prediction and treatment of intrauterine growth retardation in pregnant women with a combination of gestosis and anemia // Makhachkala “Printing House of the Dagestan Scientific Center”. - 2011. - 136 p.
8. Isaeva Z.I. The use of a long-term epidural block in the complex treatment of intrauterine growth retardation during pregnancy complicated by a combination of gestosis and anemia // Materials of the V Regional Scientific Forum “Mother and Child”. Gelendzhik. 2011. - pp. 69-71.
9. Isaeva Z.I. The use of a long-term epidural block in the complex treatment of intrauterine growth retardation during pregnancy complicated by a combination of gestosis and anemia // Materials of the V Regional Scientific Forum “Mother and Child”. Gelendzhik. 2011. - pp. 69-71.
10. Isaeva, Z. I. Prediction and treatment of intrauterine growth retardation with a combination of gestosis and anemia, Ivanovo region, 2012, 20 p.
11. Makarov, I.O. Fetal growth restriction / E.I. Makarov, I.O., Yudina, E.V., Borovkova. – MEDpress-inform, 2016 – P. 56.
12. Mamedov, N.N. Fetal growth restriction syndrome: clinical and morphological aspects / E.B. Larina, N.N. Mamedov, N.A. Nefedova and others // Issues of gynecology, obstetrics and perinatology. – M., 2013, No. 1. – P. 22-27.
13. Mamedov, N.N. Perinatal outcomes in pregnancy complicated by fetal growth restriction / Mamedov N.N., Larina E.B., Alekseenkova M.V., Evteev V.B., Panina O.B. // Doctor-graduate student. – V., 2013. – 5.2(60). – pp. 356-364
14. Mantrova U. Fetal growth restriction syndrome: clinical, immunological and morphological parallels. kmn. M. – 2020. 23s
15. Murashko, A.V. The role of growth factors in the development of placental insufficiency and preeclampsia / A.V. Murashko, Sh.M. Magomedova // Obstetrics and gynecology. – 2012. – Special issue. – pp. 18-21.
16. Insufficient fetal growth (intrauterine growth retardation) Clinical protocols of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan - 2014 (Kazakhstan)
17. Okhapkin, M.B. Intrauterine growth restriction / M.V. Okhapkin, M.B., Khitrov // AG-Info (Journal of the Russian Association of Obstetricians and Gynecologists. – 2008. – P. 29-33.
18. Pavlova, N.G. Features of the formation of the activity-rest cycle in fruits with delayed growth and development / N.G. Pavlova, Sh.D. Dyusembinova // Obstetrics and gynecology. – 2020. – T.1. – pp. 104-109.
19. Pavlova, N.G. Comparison of prenatal functional markers of growth retardation and fetal development with the expression of vascular growth factors in the placenta / N.G. Pavlova, Sh.D. Dyusembinova, K.A. Klikunova // Archive of Obstetrics and Gynecology named after. V.F. Snegireva. – 2021. – T.8, No. 3. – P. 139-147.
20. Sakhabutdinova E.P. Clinical and metabolic features of placental insufficiency in preeclampsia. Author. Kmn., Ufa – 2020, 25 p.
21. Strizhakov, A.N. Comprehensive assessment of the severity of chronic placental insufficiency / A.N. Strizhakov, I.S. Lipatov, Yu.V. Tezиков // Obstetrics and gynecology. – 2012. – No. 3. – pp. 20–25.
22. Fetal growth restriction syndrome. Pathogenesis. Diagnostics. Treatment/Strizhakov, A.N., Ignatko, I.V., Timokhina, [etc.] – GEOTAR-Media, 2014. – P. 120.
23. Strizhakov A.N., Ignatko I.V., Timokhina E.V., Kardanova M.A. Critical condition of the fetus. Diagnostic criteria, obstetric tactics, perinatal outcomes. M.:GEOTAR-Media; 2018
24. Fartunina Yu.V. Prediction of perinatal outcomes in pregnant women with fetal growth restriction. Auto dis kmn. Chelyabinsk – 2021. 22 p.
25. Early and late fetal growth restriction. Differential

26. diagnostics, criteria for unfavorable perinatal outcome /N. R. Akhmadeev, L. E. Teregulova, E. V. Ulyanina, D. G. Akhmadeeva // *Diary of the Kazan Medical School*. – 2019. – No. 1 (23). – pp. 158–163.
27. Diagnostic value of vascular endothelial growth factor
28. with fetal growth retardation / I. F. Fatkullin, N. R. Akhmadeev, E. V. Ulyanina [and others] // *Doctor.Ru Gynecology*. – 2020. – No. 19 (8). – pp. 44–48.
29. Features of the course of pregnancy and birth outcomes with various phenotypes of fetal growth restriction / Yakubova D.I., Ignatko I.V., Mehrabyan A.D. [and others] // *Obstetrics and gynecology*. – 2022. – No. 8. – P. 54-62. <https://dx.doi.org/10.18565/aig.2022.8.54-62>. [Scopus].
30. Yakubova D.I. Fetal growth restriction syndrome with early and late manifestation: prognostic markers / D.I. Yakubova // *Global problems of our time*. – 2020. – T. 1. – No. 10-12. – pp. 27-30. <http://dx.doi.org/10.26787/nydha-2713-2048-2020-1-10-11-12-27-30>.
31. Anderson, M.S., Hay, W.W., Avery, G.B., Fletche, r M.A., MacDonald M.G. Intrauterine growth restriction and the small-for-gestational-age infant / M.G. Anderson, M.S., Hay, W.W., Avery, G.B., Fletche, r M.A.,MacDonald // *Neonatology Pathophysiology and Management of the Newborn*. –1991. – P. 411.
32. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice bulletin no. 134: fetal growth restriction / American College of Obstetricians and Gynecologists // *Obstetrics and gynecology*. – 2013. – Vol. 121.– № 5. – P. 1122-1133.
33. Brosens, I.,Pijnenborg R., Vercruysse L., Romero R. The "Great Obstetrical Syndromes" are associated withdisorders of deep placentation. *American journal of obstetrics and gynecology*. 2011. Vol. 204, № 3. P.193-201
34. Figueras, F. Update on the diagnosis and classification of fetal growth restriction and proposal of a stage-based management protocol / F. Figueras, E.Gratacós // *Fetal diagnosis and therapy*. – 2014. – Vol. 36. – № 2. – P. 86-98
35. Fundal height growth curve for thai women / J. Deeluea [et al.] // *ISRN obstetrics and gynecology*. – 2013. – Vol. 2013. – P. 463-598 83
36. Ghi T, Contro A, Youssef F, Giorgetta F, Farina A, Pilu G, et al. Persistence of increased uterine artery resistance in the third trimester and pregnancy outcome. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2010;36:577–81
37. Kesavan K., Devaskar S.U. Intrauterine Growth Restriction: Postnatal Monitoring and Outcomes. *Pediatric clinics of North America*. 2019. Vol. 66, № 2. P. 403-423
38. Maternal and fetal risk factors for stillbirth: population based study / J. Gardosi [et al.] // *BMJ (Clinical research ed.)*. – 2013. – Vol. 346. – P. 108
39. Murki, S. Intrauterine Growth Retardation - A Review Article / S. Murki // *Journal of Neonatal Biology*. – 2014. – Vol. 03. – № 03.
40. Priante, E., Verlato G., Giordano G. et al. Intrauterine Growth Restriction: New Insight from the Metabolomic Approach. *Metabolites*. 2019. Vol. 9, № 11. P. 267-280
41. RCOG. Green-top Guideline no. 31. The investigation and management of the small–for–gestational–age fetus. 2014.
42. Sehgal A., Dahlstrom J.E., Chan Y. et. al. Placental histopathology in preterm fetal growth restriction. *Journal of Paediatrics and Child Health*. 2019. Vol.55, №5. P. 582–587
43. Siragher E., SferruzziPerri A.N. Placental hypoxia: What have we learnt from small animal models? *Journal of Placenta*. 2021. Vol.113. P.29-47
44. Shah PS, Knowledge Synthesis Group on Determinants of LBW/PT Births. Parity and low birth weight and pre–term birth: a systematic review and meta–analyses. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2010;89:862–75
45. Shah PS, Zao J, Ali S. Maternal marital status and birth outcomes: a systematic review and meta–analyses. *Matern Child Health J* 2011;15:1097–109.
46. Small-for-gestational-age fetuses with normal umbilical artery Doppler have suboptimal perinatal and neurodevelopmental outcome / F. Figueras[et al.] // *European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology*.–2008. – Vol. 136. – № 1. – P. 34-38.

47. Turrentine, J.E.C. Protocols in obstetrics and gynecology/ J.E.C.Turrentine // Informa Health Care. – 2008. – P. 432.
48. Zur, R.L., Kingdom J.C., Parks W.T., Hobson S.R. The Placental Basis of Fetal Growth Restriction. Obstetrics and gynecology clinics of North America. 2020. Vol. 47, № 1. P. 81-98.

Статья поступила в редакцию 02.03.2024; одобрена после рецензирования 25.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 02.03.2024; approved after reviewing 25.04.2024; accepted for publication 26.04.2024

Информация об авторах:

Уринбаева Нилуфар Абдужаббаровна - DSc. доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства, гинекологии и детской гинекологии Ташкентского педиатрического медицинского института, директор Республиканского перинатального центра, Ташкент, Узбекистан. E-mail: urinbaevanilufar2@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7182-4902

Абдуганиева Дилсуз Фарход кизи – врач акушер-гинеколог, ординатор Республиканского перинатального центра, Ташкент, Узбекистан. E-mail: .dilsuza_1992@mail.ru.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Уринбаева Н.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Абдуганиева Д.Ф.— сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Urinbaeva Nilufar Ablujabbarovna Doctor of Medical Sciences, DSc Associate Professor of the Department of Obstetrics, Gynecology and Pediatric Gynecology, Tashkent Peliatric Medical Institute, Director of the Republican Perinatal Center, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: urinbaevanilufar2@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7182-4902

Abduganieva Dilsuz Fakhriddin kizi- obstetrician-gynecologist, resident of the Republican Perinatal Center, Tashkent, Uzbekistan.E-mail: : .dilsuza_1992@mail.ru

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Urinbaeva N.A — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Abduganieva D.F/— collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000